

VARIAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS E INTERCEPTAÇÃO DA CHUVA EM DIFERENTES TIPOS DE COBERTURA VEGETAL

Alex Juan Pimentel Fragata^a; Kael Martins de Almeida^b; Laila Souza dos Santos^b; Lara Graziela Araújo Amanso^b; Sanderléia de Oliveira dos Santos^c

Contexto e Objetivo: A compreensão das variações pluviométricas é essencial para estudos ambientais e práticas de manejo florestal na região amazônica. Em Itacoatiara-AM, as dinâmicas de chuva influenciam diretamente o uso e conservação dos recursos naturais. Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a distribuição da precipitação em três ambientes distintos (área aberta, borda de mata e interior da mata) no Viveiro Florestal do CESIT/UEA, por meio do uso de pluviômetros artesanais como instrumento de coleta.

Estratégia: Foram confeccionados três pluviômetros artesanais com garrafas PET, de mesmo diâmetro (10 cm) e área de captação de 78,54 cm², instalados a 1,30 m do solo. Os dispositivos foram posicionados estrategicamente: em área aberta (Pluviômetro 1), borda da mata (Pluviômetro 2) e interior da mata (Pluviômetro 3). A coleta foi realizada preferencialmente após cada chuva, entre setembro e novembro de 2024. Os volumes foram medidos em mililitros e convertidos para milímetros, possibilitando a comparação entre os diferentes ambientes.

Resultados: Os pluviômetros instalados na área aberta e na borda da mata apresentaram maiores volumes acumulados (198,09 mm e 197,45 mm, respectivamente) em comparação ao pluviômetro localizado dentro da mata (143,82 mm). As médias diárias de precipitação foram de 15,24 mm, 15,19 mm e 11,06 mm, respectivamente. Setembro teve os menores índices pluviométricos, enquanto novembro registrou os maiores volumes de chuva, com destaque para um evento de 45,22 mm dentro da mata. A diferença observada está relacionada ao efeito de interceptação da chuva pelas copas das árvores, que reduz o volume de água que atinge o solo.

Conclusão: A pesquisa evidenciou a viabilidade do uso de pluviômetros artesanais como instrumentos eficazes e acessíveis para o monitoramento climático em ambientes diversos. Além disso, destacou a importância da vegetação na modulação da precipitação ao solo. A prática também contribuiu para o aprendizado prático dos estudantes e reforçou a relevância de metodologias simples na educação ambiental e na ciência cidadã.

Palavras-chave: precipitação; cobertura vegetal; monitoramento.

^aCentro de Estudos Superiores de Itacoatiara, estudante, ajpf.gfl20@uea.edu.br

^bCentro de Estudos Superiores de Itacoatiara, estudante, kmda.gfl21@uea.edu.br

^bCentro de Estudos Superiores de Itacoatiara, estudante, lsds.gfl21@uea.edu.br

^bCentro de Estudos Superiores de Itacoatiara, estudante, lgaa.gfl19@uea.edu.br

^cCentro de Estudos Superiores de Itacoatiara, professora, sdossantos@uea.edu.br